

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 2

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт институти ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт институти
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Хантов Рахим Мусаевич

*Россия Федерацияси Фанлар академияси академиги, тиббиёт
фанлари доктори, профессор, Россия Федерациясида
хизмат кўрсатган фан арбоби, Россия ФТБА "Иммунология
институти ДИМ" ФДБТ илмий раҳбари*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби огиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Саидвалиевич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт институти проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Болалар касалликлари пропедевтикаси
кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Гистология, цитология ва эмбриология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
институти болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт институти
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт институти Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт институти, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журнал. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
института, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского института, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Хантов Рахим Мусаевич
*академик РАН, доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, научный
руководитель ФГБУ "ГНЦ Институт иммунологии"
ФМБА России.*

Jin Young Choi
*профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии*

Гулямов Суръат Саидвалиевич
*доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна
*доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского института,
Главный врач 1-клиники. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна
*доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович
*доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна
*кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович
*доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской хирургии
Самаркандского государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович
*доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова*

Саидов Саидмир Аброрович
*доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич
*доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич
*доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович
*доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшкobilов Тура Жураевич
*кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского института
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматкулович
*доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского медицинского института
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Khaitov Rakhim Musaevich

MD, DSc, Professor, Academician of the Russian Academy of Sciences, Honored Scientist of the Russian Federation, scientific director of the FSBI «NRC Institute of immunology» FMBA of Russia

Jin Young Choi

Professor Department of Oral and Maxillofacial Surgery School of Dentistry Dental Hospital Seoul National University, President of the Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery

Gulyamov Surat Saidvalievich

Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector Samarkand State Medical Institute, Chief Physician of the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Obstetrics and Gynecology, Samarkand State Medical Institute No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics, Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Oripov Firdavs Suratovich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Histology, Cytology and Embryology of Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Propaedeutics of Internal Medicine, Samarkand State Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric Surgery, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

Doctor of Medical Sciences, Republican Specialized Center of Surgery named after academician V.Vakhidov

Saidamir Saidov

Doctor of Medical Sciences, Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Turaev Feruz Fatkhullaevich

MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases, V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

Associate professor of Tashkent State Dental Institute, Ministry of Innovative Development of the Republic of Uzbekistan

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric Medical Institute, Department of Dermatovenerology, pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X

Terebaev Bilim Aldamuratovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute, Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.

Yuldashev Botir Akhmatovich

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics, Samarkand State Medical Institute No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Eshkobilov Tura Juraevich

candidate of medical Sciences, associate Professor of the Department of Forensic medicine and pathological anatomy of the Samarkand state medical Institute
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

DSc, Associate Professor of Oncology, Samarkand State Medical Institute
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

ФАРМАКОЛОГИЯ

1. **АСҚАРОВ Иброхим Раҳмонович, МЎМИНЖОНОВ Миржалол Муқимжон ўғли**
ҚОВУН ЧИҚИНДИЛАРИНИНГ КИМЎВИЙ ТАРКИБИ ВА ХАЛҚ
ТАБОБАТИДАГИ АҲАМИЯТИ.....11
2. **NURALIEVA Dilafruz Mamadiyorovna, MUKHAMEDOVA Muyassar Gafurjanovna,**
ISMAILOVA Adolat Abdurakhmanovna
EFFECTIVENESS OF COLCHICINE IN PATIENTS WITH COVID-19
(Literature review).....16
3. **DAMILOVA Lola Turgunpulatovna, ABDASHIMOV Zafar Bakhtiarovich**
MEDICAL AND GENETIC PROPERTIES OF ADVERSE DRUG REACTIONS
WHEN RECOMMENDING NONSTEROIDAL ANTI-INFLAMMATORY DRUGS.....23
4. **ШОМУРОДОВА Гулчехра Хуршидовна, ЮСУПАЛИХОДЖАЕВА Саодат**
Хамидуллаевна, МУХАМЕДОВ Иламон Мухамедович
ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОБОВ ПОЛОСТИ РТА К
ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ В УСЛОВИЯХ IN VITRO.....29
5. **СИДДИКОВ Олим Абдуллаевич, НУРАЛИЕВА Рано Матякубовна,**
ДАМИНОВА Лола Тургунпулатовна
ФАРМАКОЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕФАЛОСПОРИНОВ
В ПЕРИОД ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ
БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ.....35

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

6. **РАХИМОВА Гульнара Нишановна, АХРОРОВ Камил Убайдуллаевич**
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИКСИРОВАННОЙ ТРОЙНОЙ ПЕРОРАЛЬНОЙ САХАРОСНИЖАЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ ПРЕПАРАТОМ ДЕБИСТАЛ-GM У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ 2 ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ.....42
7. **САБИРОВ Джура Маруфбаевич, БАТИРОВ Улугбек Бешимович,**
УСМАНОВ Зайниддин Халикович
ДИАБЕТИК КЕТОАЦИДОЗДА ЎТКАЗИЛАДИГАН ИНТЕНСИВ
МУОЛАЖАНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....49
8. **ЮСУПОВА Наргиза Абдикодировна, БЕРДИЯРОВА Шохид Шукрулаевна,**
ИБРАГИМОВА Надия Собировна, МАХМАТОВ Махмуд Фарходович
МОНИТОРИНГ НЕФРОПАТИЙ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА С
ПОМОЩЬЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ.....56

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ВА ИНТЕНСИВ ТЕРАПИЯ

9. **ДАМИНОВА Лола Тургунпулатовна, АДЫЛОВА Дурдона Шухратовна**
МУМИНОВА Ситора Улугбековна
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЕЧЕНИ В РАННЕМ
РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ COVID-19.....62
10. **МАТЛУБОВ Мансур Муротович, НЕМАТУЛЛОЕВ Тухтасин Комилжонович**
СОСТОЯНИЕ ГЕМОДИНАМИКИ ВО ВРЕМЯ СПИНАЛЬНОЙ И
ЭПИДУРАЛЬНОЙ АНЕСТЕЗИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОВЫШЕННЫМ
ИНДЕКСОМ МАССЫ ТЕЛА ПРИ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ.....67

11. **НУРАЛИЕВА Раъно Матякубовна, МЕЛИКОВА Дилшодахон Уктам кизи**
НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ
БОЛЬНЫХ.....73

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР

12. **МАХМУДОВА Лола Бахроновна, АБДИЕВ Фарход Тельманович**
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ТЕРАПИИ КИШЕЧНЫХ
ПАРАЗИТОЗОВ.....78
13. **ТОДЖИХУЖАЕВ Шоятбек Шукурулло Огли, МАМАРАСУЛОВА Дильфуза**
Закиржановна, ИНАКОВА Барно Баходировна
ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАКЦИНЫ
ПРОТИВ COVID-19 НА ПРИЕМЛЕМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ.....82
14. **МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна, МАХМУДОВ Сардор Мамашарифович,**
АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна, САДИКОВ Абдушукур Абдужамилевич
ВАКЦИНАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ (COVID-19), ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ
И НЕРЕШЁННЫЕ ВОПРОСЫ.....90
15. **ABDURAKHMANOVA Nargiza Mirza-Bakhtiyarkhonovna**
QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH ANKYLOSING SPONDYLOARTHRITIS
AFTER COVID-19.....95
16. **РИЗАЕВ Жасур Алимджанович, КУШАКОВ Боходир Жураевич, РУСТАМОВА**
Дилдора Абдумаликовна, ЗЕЙНИТДИНОВА Зиёда Аскарровна
ПРОЯВЛЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 В ПОЛОСТИ
РТА.....102

ИЧКИ КАСАЛЛИКЛАР

17. **АХМЕДОВА Наргиза Махмудовна**
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ БОЛЬНОГО С ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ
МОНОМОРФНОЙ ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИЕЙ НА ФОНЕ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА.....108
18. **AGABABYAN Irina Rubenovna, ISMAILOV Jamshid Abduraimovich,**
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li, TURAEV Hikmatilla Negmatovich
O'TKIR MIOKARD INFARKTI ANIQLANGAN BEMORLARNI O'Z VAQTIDA
GOSPITALIZATSIYA QILISHNING SAMARADORLIGI.....116
19. **ISMAILOV Jamshid Abduraimovich, AGABABYAN Irina Rubenovna,**
DAVUROV Shodiyor Shokir O'g'li, TURAEV Hikmatilla Negmatovich,
GAFAROVA Guljaxon Ibragimovna
O'TKIR MIOKARD INFARKTI DOLZARB IJTIMOIY ANAMIYATGA EGA
BO'LGAN MUAMMO SIFATIDA.....123

МОРФОЛОГИЯ

20. **АСАДОВА Нигора Ҳамроевна**
УЧ ОЙЛИК ЗОТСИЗ ОҚ КАЛАМУШЛАР ТИМУС СТРУКТУРАСИНИНГ
НУРЛАНИШДАН КЕЙИНГИ МОРФОФУНКЦИОНАЛ ҲОЛАТИ.....130
21. **РАДЖАБОВ Ахтам Болтаевич**
ДИНАМИКИ РОСТА ВЕСОВОГО ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕЛА И АНАТОМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ПРОСТАТЫ КРЫС-САМЦОВ НА ПРОТЯЖЕНИИ
ПОСТНАТАЛЬНОГО ОНТОГЕНЕЗА.....136

22. **KAMALOVA Malika Ithomovna, SHARIFOVA Shakhnoza Kuchkarovna**
MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE STOMACH OF RATS EXPOSED
TO ETHANOL IN THE POSTNATAL PERIOD.....142
23. **РАХМАНОВ Хамза Абдукодирович, ИСЛАМОВ Шавкат Эрйигитович,**
РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.....149
24. **ЗЕЙНИТДИНОВА Зиёда Аскарровна, РИЗАЕВ Жасур Алимджанович,**
ОРИПОВ Фирдавс Суръатович
СТЕПЕНЬ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ЭПИТЕЛИЯ
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЩЕКИ ПРИ COVID-19.....156
25. **ОРИПОВ Фирдавс Суръатович, БЛИНОВА Софья Анатольевна,**
ЮЛДАШЕВА Нилуфар Бахтияровна
ЎПКА КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН ЁШ БОЛАЛАРДА УШБУ
АЪЗО ЭНДОКРИН АППАРАТИ МОРФОЛОГИЯСИ.....164

НЕВРОЛОГИЯ

26. **ЭРНАЗАРОВ Алимардон Жумакулович, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна,**
БУРХАНОВА Гульноза Лутфиллоевна, АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна,
АБДУМАДЖИДОВ Музаффар Абдулхаевич
БОЛЕВОЙ СИНДРОМ И ЕГО ПАТОГЕНЕЗ У БОЛЬНЫХ С
ПОЯСНИЧНЫМИ ГРЫЖАМИ.....168
27. **КИМ Ольга Анатольевна, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна**
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....175
28. **АБДУСАЛОМОВА Мафтуна Акбаровна, МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна,**
КИМ Ольга Анатольевна
ОРҚА МИЯ ВА УМУРТҚА ПОҒОНАСИНИНГ БЎЙИН ҚИСМИНИНГ ТУҒРУҚ
ЖАРОҲАТЛАРИ БИЛАН БЕМОРАЛРНИНГ ДИАГНОСТИКАСИДА
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЯНИНГ ЎРНИ.....182
29. **ХАКИМОВА Сохиба Зиядуллоевна, ХАМДАМОВА Бахора Комилжоновна,**
КОДИРОВ Умид Арзикулович, АБДУЛЛАЕВА Райхона Шодмоновна
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИХ И ВЕГЕТАТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ
СИНДРОМОМ ПРИ РАДИКУЛОПАТИЯХ КОМПРЕССИОННО-
ИШЕМИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА.....188

ОНКОЛОГИЯ

30. **КУЛИЕВ Азиз Абдумажидович, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович,**
УЛМАСОВ Фирдавс Ғайратович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович
МАҲАЛЛИЙ – ТАРҚОҚ МЕЪДА САРАТОНИНИНГ ХИРУРГИК ДАВОЛАШ
ТАКТИКАСИДА ПАЛЛИАТИВ АРАЛАШУВЛАРНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ..194
31. **МАМАРАСУЛОВА Дилфузахон Закиржановна, ЗУЛУНОВ Азизбек Тохирович,**
АБДУЛЛАХОНОВА Гулхаёхон Баходиржон кизи
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ПИЩЕВОДА В
АНДИЖАНСКОЙ, НАМАНГАНСКОЙ И ФЕРГАНСКОЙ ОБЛАСТЯХ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН.....208

32. **ТИЛЛЯШАЙХОВА Раъно Мирзагалебовна, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович, ТИЛЛЯШАЙХОВ Мирзаголиб Нигматовия, АДЫЛХОДЖАЕВ Аскар Анварович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ВНУТРИПУЗЫРЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ МЫШЕЧНО НЕИНВАЗИВНОМ РАКЕ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ.....214
- ТУРСУНОВ Одил Мамасамиевич, ДЖУРАЕВ Миржалол Дехканович, КУЛИЕВ Азиз Абдумажидович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович**
СРАВНЕНИЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОБЪЕМНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ПЕЧЕНИ.....225
33. **ЮЛДАШЕВ Жовлон Абдураим-углы, АБДУХАЛИЛОВ Мажид Маматкулович, РАХИМОВ Нодир Махамматкулович, ЕНИКЕЕВА Зульфия Махмудовна, ИБРАГИМОВ Шавкат Нарзикулович**
ИЗУЧЕНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТА КОЛХАМЕТИН (К-2) НА 2-Х СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЯХ МЫШЕЙ В СРАВНЕНИИ С РЯДОМ ЦИТОСТАТИКОВ.....230
34. **РАХИМОВ Нодир Махамматкулович, МИННУЛЛИН Иркин Рашидович, ДАВРОНОВ Эшбой Эгамкулович, МИРЗАКУЛОВ Бунед Гайбуллаевич, БАБАЖАНОВ Акмал Болтабоевич**
КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ И КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИМОМЫ.....236
35. **КАДЫРОВА Дилбар Абдуллаевна, АЛИМХОДЖАЕВА Лола Тельмновна, ИБРАГИМОВ Адил Ахмедович,**
ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНА MDR1 – МАРКЕРЫ УСТОЙЧИВОСТИ К ХИМИОТЕРАПИИ ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ.....243

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ

36. **НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна, АБДИЕВ Элбек Муродкосимович**
ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....249
37. **БАХРОНОВ Бекзод Шавкатович, НАСРЕТДИНОВА Махзуна Тахсиновна**
ҚУЛОҚ КАСАЛЛИКЛАРИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ.....255
38. **АБДУРАҲМОНОВ Илхом Рустамович, ТЎРАЕВ Хикматулло Негматович, ШАМСИЕВ Джахонгир Фазлитдинович**
БОЛАЛИҚДАН БОШ МИЯ ФАЛАЖИ ФОНИДА РИНОСИНОСИТИ БОР БЕМОРЛАРДА БУРУН БЎШЛИҒИ МУКОЦИЛИАР ТРАНСПОРТИ НАЗОРАТИ ТЎҒРИСИДАГИ ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....259

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

39. **ЮСУПОВ Амин Абдуазизович, БОБОЕВ Саид Абдурахманович, ТУЛАКОВА Гавхар Элмуратовна**
СПЕЦИФИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ КАТАРАКТЫ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ.....268
40. **БОБОЕВ Саидавзал Абдурахмонович, САБИРОВА Дилрабо Баходировна, ХАМРАКУЛОВ Собир Батирович**
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИКАНАЛЬНОЙ ИНТУБАЦИИ СЛЕЗ НОСОЛОКРИМАЛЬНЫМИ СИЛИКОНОВЫМИ ТРУБКАМИ ПРИ НАРУЖНОЙ ДАКРИОТИСТОРИНОСТОМИИ.....274

41. **ЗАКИРОВА Бахора Исламовна, КАДИРОВА Азиза Муратовна,
ХУСАИНОВА Ширин Камилджонова**
РИСК РАЗВИТИЯ ДАКРИОЦИСТИТА НОВОРОЖДЕННЫХ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ЛЕЧЕНИЯ.....280

ПЕДИАТРИЯ

42. **АГЗАМОВА Шоира Абдусаламовна, ХАСАНОВА Гузалия Марсовна,
ЛАТИПОВА Мухлиса Аббос кизи**
АУТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОЖИРЕНИЯ У ДЕТЕЙ.....286
43. **ТЕМИРОВА Назокат Рустамовна**
КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОГЕНЕЗА ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ С ПАРАМЕТРАМИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.....293
44. **СМИРНОВА Наталия Николаевна, КУПРИЕНКО Наталья Борисовна**
ОЖИРЕНИЕ У ДЕТЕЙ И ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ В БУДУЩЕМ.....298
45. **XOLMURADOVA Zilola Ergashevna, GARIFULINA Lilya Maratovna,
QUDRATOVA Gulsara Nazhmitdinovna**
SEMIZLIK BILAN OG'RIGAN BOLALARDA YURAK-QON TOMIR
TIZIMIDAGI ENDOTELIYNING FUNKSIONAL HOLATI.....302
46. **ТАИРОВА Сакина Баходировна, МУХАМАДИЕВА Лола Атамуратовна**
ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ СЕПТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА У
ДЕТЕЙ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....308
47. **КНАКИМОВА Leyla Rafikovna, YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich**
ASSESSING THE IMPACT OF GENETIC FACTORS ON THE INCIDENCE
OF UROLITHIASIS IN THE CHILDHOOD POPULATION.....314
48. **YUSUPOV Shukhrat Abdurasulovich, КНАКИМОВА Leyla Rafikovna**
CHARACTERISTIC FEATURES OF THE CLINICAL PICTURE OF CALCULOUS
PYELONEPHRITIS IN CHILDHOOD DEPENDING ON AGE GROUPS.....322
49. **ЗАКИРОВА Бахора Исламовна, АЗИМОВА Камола Талатовна,
ХУСАИНОВА Ширин Камилджонова**
ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРАПИИ РЕЦИВИРОВАНИЯ
БРОНХООБСТРУКТИВНОГО СИНДРОМА У ДЕТЕЙ.....329

ТРАВМОЛОГИЯ ВА ОРТОПЕДИЯ

50. **ТИЛЯКОВ Азиз Буриевич, ТИЛЯКОВ Хасан Азизович,
НАЗАРОВ Сарбоз Парда угли**
ПРИМЕНЕНИЕ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ПОСТРАДАВШИХ
С ПОЛИТРАВМОЙ.....335
51. **БИЙКУЗИЕВА Азиза Абдунабиевна, АЛИЕВА Дилфуза Акмалевна,
МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна, Равшанова Мафтуна Зоҳиджонова,
БОТИРОВ Фарход Кодирович**
ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПРИ
ТРАВМАХ КОЛЕННОГО СУСТАВА У СПОРТСМЕНОВ-ЕДИНОБОРЦЕВ.....346
52. **ИБРАГИМОВ Саъдулла Юсупович, БЕГИМОВ Хуршид Раббимкулович**
АРТРОСКОПИК МЕНИСКЭКТОМИЯНИНГ НАТИЖАЛАРИ.....352

ХИРУРГИЯ

53. **КУРБАНИЯЗОВ Зафар Бабажанович, АРЗИЕВ Исмоил Алиевич, БАРАТОВ Манон Бахрамович**
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ЖЕЛЧЕИСТЕЧЕНИИ И ЖЕЛЧНОМ ПЕРИТОНИТЕ ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ.....359
54. **ГУЛАМОВ Олимжон Мирзахитович, АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич, ТЎХТАЕВ Жамшед Қодирқулович, САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич**
ДИАФРАГМА ҚИЗИЛЎНГАЧ ТЕШИГИ ЧУРРАЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ХИРУРГИК ДАВОСИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....366
55. **РУСТАМОВ Муродулла Исомиддинович, РУСТАМОВ Иноятулла Мурадуллаевич, САЙДУЛЛАЕВ Зайниддин Яхшибоевич, АХМЕДОВ Ғайрат Келдибаевич**
СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАРАПРОКТИТА.....371
56. **РАХМАНОВ Косим Эрданович, АНАРБОЕВ Санжар Алишерович,**
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ.....377
57. **АБДУРАХМАНОВ Диёр Шуқуриллаевич, УСАРОВ Шерали Насритдинович, ХИДИРОВ Зиядулла Эркинович, ДАВЛАТОВ Салим Сулайманович**
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ЖИВОТА И СОЧЕТАННОЙ АБДОМИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ.....386
58. **ИСМАИЛОВ Саидмурад Ибрагимович, ШАЮСУПОВ Анвар Рустамович, ХУЖАБАЕВ Сафарбой Тухтабаевич, ДУСИЯРОВ Мухаммад Мукумбаевич**
К ВОПРОСУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭНДОПРОТЕЗОВ С БИОТКАНЯМИ ПРИ АЛЛОГЕРНИОПЛАСТИКЕ (литературный обзор).....395
59. **ТЕРЕБАЕВ Билим Алдамуратович, МАЖИДОВ Темур Хамидович, ПАРШИЕВ Мирзиёд Мирсаитович, АБДУКОДИРОВ Ойбек Ахмаджанович**
ОШҚОЗОН ТРИХОБЕЗОАРИ: АМАЛИЁТДА УЧРАГАН ХОЛАТ.....407
60. **МИРЗАКАРИМОВ Бахромжон Халимжонович, МЕЛИБОЕВ Фарход Абдупаттохович**
БОЛАЛАРДА ЎТКИР ГЕМАТОГЕН ОСТЕОМИЛИТ (Адабиётлар шархи).....412
61. **САДИКОВ Рустам Абрарович, Бабаджанов Азам Хасанович**
ТУРГУНОВ Шерзод Шокирович, БОТИРОВ Акрам Кодиралиевич, НОСИРОВ Музаффар Мадаминович
ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЛЕЧЕНИИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ШВОВ ТОЛСТОЙ КИШКИ В ЭКСПЕРИМЕНТ.....419

УДК: 616.831-005.4:316.614

КИМ Ольга Анатольевна
МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна
Кандидат медицинских наук, доцент
Самаркандский Государственный медицинский институт

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ

For citation: Kim Olga, Mavlyanova Zilola. Rehabilitation potential as a constituent of the process of resocialization of young people with ischemic stroke. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 2, pp.175-181

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589145>

АННОТАЦИЯ

Инсульт на сегодня остается все еще до конца нерешенной проблемой современного медицинского сообщества, приводящей к высокому проценту летального исхода, а в случае выживаемости – к инвалидности, что значительно ухудшает качество жизни больных и затрудняет процесс их ресоциализации и социальной адаптации.

Цель исследования: оценить реабилитационный потенциал лиц молодого возраста с различными вариантами ишемического инсульта.

Материал и методы: В данной статье представлены результаты оценки реабилитационного потенциала 83 больных молодого возраста с различными вариантами ишемического инсульта согласно МКФ с применением шкал NIHSS, Ашфорта, Бранстром-Фугл-Мейера и Бартела.

Полученные результаты: Результаты исследования показали, что реабилитационный потенциал был выше у больных с гемодинамическим инсультом и инсультом неустановленной этиологии, в свою очередь, у больных с атеротромботическим и кардиоэмболическим вариантом регистрировались случаи отсутствия потенциала, что значительно ухудшает реабилитационный прогноз и снижает шансы больных данной категории на полную ресоциализацию.

Ключевые слова: ишемический инсульт, патогенетические подтипы, молодой возраст, ресоциализация, реабилитационный потенциал, Международная классификация функционирования, шкала NIHSS, шкала Ашфорта, шкала Бранстром-Фугл-Мейера, шкала Бартела.

КИМ Ольга Анатольевна
МАВЛЯНОВА Зилола Фархадовна
Тиббиёт фанлари номзоди, доцент
Самарқанд Давлат тиббиёт институти

РЕАБИЛИТАЦИОН САЛОҲИЯТ ИШЕМИК ИНСУЛЬТ БИЛАН ЁШЛАРДА ҚАЙТА ИЖТИМОЙЛАШУВ ЖАРАЁНИНИНГ ТАРКИБИЙ ҚИСМИ СИФАТИДА

АННОТАЦИЯ

Бугунги кунда инсулт замонавий тиббиёт ҳамжамиятининг ҳал этилмаган муаммоси бўлиб қолмоқда, бу юқори фоизли летал оқибатга, беморлар яшаб қолган тақдирда эса ногиронликка олиб келади, беморларнинг ҳаёт сифатини сезиларли даражада ёмонлаштиради ва уларнинг қайта ижтимоийлашуви ва ижтимоий мослашув жараёнини мураккаблаштиради.

Тадқиқот мақсади: Ишемик инсултнинг ҳар хил турлари билан оғриган ёш беморларнинг реабилитацион салоҳиятини баҳолаш.

Материал ва методлар: Ушбу мақолада NIHSS, Ашфорт, Бранстром-Фугл-Мейер ва Бартел шкалаларини қўллаган ҳолда, халқаро фаолиятлар таснифига мувофиқ ҳолда 83 нафар ишемик инсултнинг турли вариантлари билан ёш беморларнинг реабилитацион салоҳияти натижалари тасвирланди.

Натижалар: Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, реабилитацион салоҳият гемодинамик инсулт ва ноаниқ этиологияли инсулт беморларда юқори бўлди, ўз навбатида атеротромботик ва кардиоэмболик турлари билан беморларда салоҳиятнинг йўқлиги қайд этилди, бу эса реабилитацион прогнозни ёмонлаштиради ва ушбу тоифадаги беморларни тўлиқ қайта ижтимоийлашуви имкониятларини сезиларли ёмонлаштиради.

Калит сўзлар: ишемик инсулт, патогенетик турлари, ёшлар, қайта ижтимоийлашув, Халқаро фаолиятлар таснифи, NIHSS шкаласи, Ашфорт шкаласи, Бранстром-Фугл-Мейер шкаласи, Бартел шкаласи.

KIM Olga Anatolevna

MAVLYANOVA Zilola Farhadovna

Candidate of Medical Science, associate professor
Samarkand State Medical Institute

REHABILITATION POTENTIAL AS A CONSTITUENT OF THE PROCESS OF RESOCIALIZATION OF YOUNG PEOPLE WITH ISCHEMIC STROKE

ANNOTATION

Stroke today is still an unresolved problem of the modern medical community, leading to a high percentage of death, and in case of survival, to disability, which significantly worsens the quality of life of patients and complicates the process of their resocialization and social adaptation.

Aim of the study: To assess the rehabilitation potential of young people with various subtypes of ischemic stroke.

Methods: This article presents the results of assessing the rehabilitation potential of 83 young patients with various types of ischemic stroke according to the ICF using the NIHSS, Ashforth, Branstrom-Fugl-Meyer and Barthel scales.

Results: The results of the study showed that the rehabilitation potential was higher in patients with hemodynamic stroke and stroke of unknown etiology, in turn, in patients with atherothrombotic and cardioembolic variant, cases of lack of potential were recorded, which significantly worsens the rehabilitation prognosis and reduces the chances of patients in this category for complete resocialization.

Keywords: ischemic stroke, pathogenic subtypes, young age, resocialization, rehabilitation potential, International classification of functioning, NIHSS scale, Ashfort scale, Branstrom-Fugl-Meyer scale, Barthel scale.

ВВЕДЕНИЕ. Инсульты являются одной из наиболее актуальных проблем современной медицины, приводящей к высокому проценту инвалидности и смертности [1,10,11,12]. По данным международного проекта по изучению глобального бремени заболеваний Global

Burden Diseases (2015) во всем мире частота встречаемости инсультов составляет 10,3 миллиона случаев в год, при этом 80% приходится на долю ишемического инсульта. Примерно 6,5–6,7 миллионов случаев заканчиваются летальным исходом [4,9], а в случае выживаемости – инвалидностью. Инвалидизация после перенесенного инсульта занимает лидирующее место среди всех причин инвалидности пациентов [14], что значительно ухудшает качество жизни больных.

Особый интерес для научного сообщества представляет инсульт у лиц молодого возраста в связи с прогрессирующей тенденцией омоложения контингента и особенностями этиопатогенеза, клинического течения и исхода заболевания [5,15].

В этой связи в последнее время в современном обществе огромную актуальность приобретает проблема социализации и социальная адаптация больных молодого возраста, перенесших ишемический инсульт.

Лица трудоспособного возраста после перенесенного мозговой катастрофы сталкиваются с рядом проблем, которые могут привести к их полной десоциализации вследствие социальной и психической самоизоляции по причине сохранившегося неврологического дефицита. Все это обостряет внимание научного сообщества, сотрудников здравоохранения и социальных служб к изучению процесса ресоциализации, представляющей собой один из аспектов реабилитации, в основе которой лежит процесс освоения социальных норм [6], а также восстановление утраченных или укрепление ослабленных функций, в том числе и социальных [7].

В 1973 г Белов В.П. и Ефимов И.Н. первые определили комплекс биологических и социально – средовых факторов как основных составляющих процесса ресоциализации больного и обозначили его термином «реабилитационный потенциал» (РП) [3]. В свою очередь, Коробов М.В. говорил о реабилитационном потенциале как о возможности пациента в конкретных условиях и при соответствующей поддержке запустить биологические и психо-социологические резервы адаптивно-компенсаторных процессов и механизмов, лежащих в основе восстановления нарушенного здоровья, трудоспособности и социального положения [8]. В целом, реабилитационный потенциал – это показатель, оценивающий возможности больного организма и влияние различных факторов на восстановление утраченных функций, бытовых и профессиональных навыков, а также социальную адаптацию [2].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: оценить реабилитационный потенциал лиц молодого возраста с различными вариантами ишемического инсульта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Нами обследованы 83 пациента с ишемическим инсультом в возрасте 18-44 лет (средний возраст 38,71±6,5 лет; мужчин - 41 (49,4%), женщин 42 - (50,6%)), поступивших в отделение экстренной неврологии Самаркандского филиала РНЦЭМП в период 2018-2020 гг. Все больные были разделены на 5 групп в зависимости от патогенетического подтипа ишемического инсульта: I группа – 10 (12%) больных с атеротромботическим инсультом (АТИ), II группа – 18 (21,7%) больных с кардиоэмболическим инсультом (КЭИ), III группа – 26 (31,3%) больных с лакунарным инсультом (ЛИ), IV группа – 1 (1,2%) больных с гемодинамическим инсультом (ГДИ), V группа – 28 (33,7%) больных с инсультом неустановленной этиологии (ИНЭ).

Для определения реабилитационного потенциала мы использовали Международную классификацию функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья (МКФ,2001), в которой описываются домены здоровья и домены, связанные со здоровьем, включающих в себя два основных перечня: функции и структуры организма, активность и участие [12].

Для решение поставленных перед нами задач мы подобрали несколько параметров, наиболее подходящих для наших больных.

Таблица 1

Инструменты определения РП соответственно параметру МКФ

Перечень	Домен	Параметр по МКФ	Инструмент оценки
Функции и стр	b270	сенсорные функции, связанные с температурой и другими раздражителями	Шкала NIHSS

Активность и участие	b710	функции подвижности сустава	Шкала Бранстром – Фугл-Мейера
	b730	мышечная сила	Шкала NIHSS
	b735	мышечный тонус	Шкала Ашфорта
	d330	речь	Шкала NIHSS
	d420	перемещение тела	Шкала Бартела
	d445	использование кисти и руки	Шкала Бранстром – Фугл-Мейера
	d465	передвижение с использованием технических средств	Шкала Бартела
	d450	ходьба	Шкала Бартела
	d510	мытьё	Шкала Бартела
	d520	уход за частями тела	Шкала Бартела
	d530	физиологические отправления	Шкала Бартела
	d540	одевание	Шкала Бартела
d550	прием пищи	Шкала Бартела	

В качестве инструментов для определения РП мы использовали шкалу оценки степени выраженности неврологического дефицита NIHSS, модифицированную шкалу спастичности Ашфорта, шкалу селективных движений Бранстром-Фугл-Мейера и шкалу активности повседневной жизнедеятельности Бартела (таб. 1).

Полученные результаты исследования подвергались статистической обработке с использованием функций статистической обработки программы Microsoft Office Excel 2016 и программы СТАТИСТИКА версия 13.0. Для оценки статистической достоверности рассчитанных критериев использовались показатели и таблицы критических значений для приемлемых уровней значимости (P).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. На первом этапе определения реабилитационного потенциала мы проводили оценку степени выраженности неврологического дефицита на момент выписки из стационара (шкала NIHSS), степень активности повседневной жизнедеятельности (шкала Бартел), степень спастичности (шкала Ашфорт) и оценку селективных движений (шкала Бранстром – Фугл–Мейер).

Так, при оценке степени выраженности неврологических симптомов на момент выписки из стационара тяжесть состояния больных оценивали как легкую у 61,4% (n=51) больных, как средней степени – у 26,5% (n=22) больных, как тяжелой степени – у 7,2% (n=6) больных, как крайне тяжелой степени – у 4,8% (n=4) больных. При этом среднее значение суммы баллов при легкой степени составило 5,08±1,63 баллов, при средней степени - 8,6±1,7 баллов, при тяжелой степени - 10,5±2,07 баллов, при крайне тяжелой степени - 16,0±3,6 баллов.

При проведении анализа выраженности неврологического дефицита при различных вариантах ишемического инсульта, среднее значение суммы баллов у больных с легкой степенью при АТИ составило 6,3±1,15 баллов, при КЭИ - 4,4±0,89 баллов, при ЛИ - 5,0±1,48 баллов, при ГДИ – 2,0 баллов, при ИНЭ - 5,1±1,7 баллов. У больных со средней степенью выраженности неврологический нарушений при АТИ - 8,5±0,7 баллов, при КЭИ - 10,0±0,89 баллов, при ЛИ - 9,9±1,22 баллов, при ИНЭ - 9,9±1,08 баллов. При тяжелой степени неврологического дефицита у больных с АТИ - 12,5±0,7 баллов, с КЭИ – 8,0 баллов, с ЛИ – 14,0±0,81 баллов, с ИНЭ – 10,75±1,7 баллов. При крайне тяжелой степени среднее значение суммы баллов по шкале у больных с АТИ составило 19,3±1,5 баллов, с КЭИ – 14,7±4,04 баллов, с ИНЭ – 21,5±07 баллов (таб.2).

Таблица 2

Результаты оценки степени выраженности неврологического дефицита на момент выписки по шкале NIHSS при различных вариантах ИИ (M±m)

	Легкая	Средняя	Тяжелая	Крайне тяжелая
АТИ	6,3±1,15	8,5±0,7	12,5±0,7	19,3±1,5
КЭИ	4,4±0,89	10,0±0,89	8,0	14,7±4,04

ЛИ	5,0±1,48	9,9±1,22	14,0±0,81	-
ГДИ	2,0	-	-	-
ИНЭ	5,1±1,7	9,9±1,08	10,75±1,7	21,5±07

Таким образом, мы отмечали уменьшение выраженности неврологического дефицита по сравнению с результатами исходной оценки, что значительно повышает шанс больных на восстановление утраченных функций.

При оценке мышечного тонуса по модифицированной шкале Ашфорта (таб.3) мы выявляли легкое повышение мышечного тонуса без сопротивления – у 30% (n=3) больных с АТИ, у 27,7% (n=5) с КЭИ, у 53,8% (n=14) с ЛИ и у 42,3% (n=11) с ИНЭ. Легкий гипертонус с минимальным сопротивлением отмечали при АТИ в 21,7% (n=18) случаев, при КЭИ – в 10% (n=1) случаев, при ЛИ – у 27,7% (n=5) больных, при ИНЭ – у 19,2% (n=5) больных. В 40% (n=4) случаев АТИ, в 5,6% (n=1) случаев КЭИ, у 7,7% (n=2) больных с ЛИ и у 3,6% (n=1) больных с ИНЭ мышечный тонус был умеренно выраженным. У 10% (n=1) АТИ, 5,6% (n=1) КЭИ, 7,7% (n=2) ЛИ и 3,6% (n=1) ИНЭ отмечали выраженный гипертонус, затрудняющий пассивные движения. Снижение мышечного тонуса наблюдали у 10% (n=1) больных с АТИ, у 27,8% (n=5) с КЭИ, у 3,8% (n=1) с ЛИ и у 7,1% (n=2) ИНЭ.

Таблица 3

Анализ результатов оценки мышечного тонуса по шкале Ашфорт (%)

		АТИ	КЭИ	ЛИ	ГДИ	ИНЭ
Мышечный тонус не повышен	Снижен	10	27,8	3,8	-	7,1
	В норме	-	5,6	7,7	100	21,4
Легкое повышение тонуса без сопротивления		30	27,8	53,8	-	42,3
Легкое повышение тонуса с минимальным сопротивлением		10	27,8	19,2	-	25
Умеренное повышение тонуса		40	5,6	7,7	-	3,6
Выраженное повышение тонуса		10	5,6	7,7	-	3,6

При этом средний показатель степени изменения мышечного тонуса составил 2,1±1,28 балла при АТИ, 1,2±1,16 балла – при КЭИ, 1,5±1,01 балла – при ЛИ, 0 баллов – при ГДИ и 1,1±1,01 балла – при инсульте неопределенной этиологии (таб.4). Изменения мышечного тонуса в виде сгибательной или разгибательной контрактуры мы не наблюдали ни в одной из сравниваемых групп.

Таблица 4

Результаты исходной оценки мышечного тонуса по шкале Ашфорта, селективных движений по шкале Бранстром-Фугл-Мейера и активности повседневной жизнедеятельности по шкале Бартела (M±m)

Подтип ИИ	ш.Ашфорта	ш.Бранстром – Фугл-Мейера			ш.Бартела
		Верхняя конечность	Кисть	Нижняя конечность	
АТИ	2,1±1,28	19,5±11,67	6,3±4,39	15,2±8,36	55,0± 33,0
КЭИ	1,2±1,16	20,3±12,64	6,7±5,06	16,8±9,23	58,9±36,48
ЛИ	1,5±1,01	27,6±9,83	9,4±4,33	21,0±6,7	76,1±21,46
ГДИ	0	36	14	28	100
ИНЭ	1,1±1,01	28,4±10,21	9,91±4,05	22,81±7,52	79,1±23,01

При проведении оценки селективных движений (таб.4) среднее значение для верхней конечности и кисти у больных с АТИ составило 19,5±11,67 и 6,3±4,39 баллов, при КЭИ – 20,3±12,64 и 6,7±5,06 баллов, при ЛИ – 27,6±9,83 и 9,4±4,33 баллов, при ГДИ – 36 и 14 баллов, при ИНЭ – 28,4±10,21 и 9,91±4,05 баллов соответственно. Для нижней конечности этот показатель был равен 15,2±8,36 баллов при АТИ, 16,8±9,23 баллов – при КЭИ, 21,0±6,7 балл –

при ЛИ, 28,0 баллов – при ГДИ и 22,81±7,52 баллов при ИНЭ. Полученные результаты показали, что наиболее выраженные нарушения двигательной функции наблюдались у больных с АТИ и КЭИ, что вероятно связано с локализацией и размерами патологического очага.

При изучении активности повседневной жизнедеятельности (таб.4) у больных сумма баллов при АТИ составила 55,0±33,0 балла, с КЭИ – 58,9±36,48 баллов, с ЛИ – 76,1±21,46 баллов, с ГДИ 100 баллов, с ИНЭ – 79,1±23,01 баллов. Как показали результаты оценки по шкале Бартела навыки самообслуживания были намного ниже у больных с АТИ и КЭИ, в то время как у больных с ГДИ они находились в полной сохранности, что обусловлено расположением ишемического очага в мозжечке и, соответственно, отсутствием нарушений двигательной функции.

Результаты расчета РП показали, что в целом для данной категории больных присущ высокий РП, при этом среднее его значение находилось в пределах 0,57. Так, у 72,3% больных основной группы РП оценивали как высокий, у 14,4% больных как средний уровень, у 7,2% больных как низкий уровень, в свою очередь, у 6,1% больных РП отсутствовал.

При оценке потенциала у больных с различными вариантами ишемического инсульта установлено, что в среднем РП при АТИ составил 0,43±0,22; с КЭИ – 0,48±0,26; с ЛИ – 0,59±0,19; с ГДИ – 0,94; с ИНЭ – 0,64±0,19. Результаты расчета ПРП при различных вариантах ишемического инсульта представлены в таблице 5.

Таблица 5

Результаты оценки первичного реабилитационного потенциала у лиц молодого возраста в зависимости от подтипа ишемического инсульта

Подтип		Высокий	Средний	Низкий	Отсутствует
АТИ	Абс,%	5 (50%)	2 (20%)	2 (20%)	1 (10%)
	М±m	0,61±0,27	0,39±0,19	0,21±0,13	0,07±0,31
КЭИ	Абс,%	11 (61,1%)	2 (11,1%)	1 (5,56%)	4 (22,2%)
	М±m	0,65±0,11	0,45±0,15	0,24±0,13	0,085±0,12
ЛИ	Абс,%	19 (73,1%)	5 (19,2%)	1 (3,8%)	-
	М±m	0,67±0,24	0,36±0,17	0,16±0,26	-
ГДИ	Абс,%	1 (100%)	-	-	-
	М±m	0,94	-	-	-
ИНЭ	Абс,%	23 (82,1%)	3 (10,7%)	2 (7,1%)	-
	М±m	0,71±0,19	0,48±0,22	0,12±0,28	-

Согласно представленным в таблице данным, у больных с АТИ высокий РП составил 0,61±0,27, средний – 0,39±0,19, низкий – 0,21±0,13, РП отсутствовал при значении 0,07±0,31. При КЭИ значение высокого РП составило 0,65±0,11, среднего – 0,45±0,15, низкого – 0,24±0,13, РП отсутствовал при значении ПРП, равного 0,085±0,12. При ЛИ высокому ПРП соответствовало значение 0,67±0,24, среднему – 0,36±0,17, низкому – 0,16±0,26. У больных с ИНЭ среднее значение 0,71±0,19 указывало на высокий потенциал, 0,48±0,22 – на средний РП и 0,12±0,28 – на низкий потенциал. Следует отметить, что у лиц молодого возраста при лакунарном и криптогенном ишемическом инсульте мы не регистрировали отсутствие реабилитационного потенциала. При гемодинамическом подтипе регистрировали высокий потенциал восстановления утраченных функций (0,94).

Вывод.

Таким образом, сопоставительный анализ показал, что значение реабилитационного потенциала было выше у больных с гемодинамическим инсультом и инсультом неустановленной этиологии, что говорит о высокой вероятности полной ресоциализации и социальной адаптации больных. В свою очередь, у больных с атеротромботическим и кардиоэмболическим вариантом регистрировались случаи отсутствия потенциала, что значительно ухудшает реабилитационный прогноз и снижает шансы больных данной категории на ресоциализацию.

References / Сноски / Иқтибослар:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4063 от 18.12.2018 года «О мерах по профилактике неинфекционных заболеваний, поддержке здорового образа жизни и повышению уровня физической активности населения».
2. Анисимов К. В. и др. Тромболитическая терапия у пациентов с ишемическим инсультом в вертебрально-базиллярной системе //Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2012. – №.3
3. Белов В.П. Реабилитационный потенциал хронически больного: анализ, содержание, оценка/В.П. Белов, В. А. Вечканов, И.Н. Ефимов//Врачебно-трудовая экспертиза. Социально-трудовая реабилитация инвалидов.–М., 1975.– Вып.2.–С.26-31.
4. Гафурова Д.У. Церебральные инсульты и их особенности у сельских жителей республики Дагестан: дисс...канд.мед.наук – С.-Пбг, 2019. – с.156
5. Кадомцев Д.В., Пасечникова Е.А., Занин С.А., Кочарян В.Э., Плотникова В.В., Виноградов И.О. Тромболитическая терапия при ишемическом инсульте. Современное состояние проблемы// Современные проблемы науки и образования, 2016. № 4. С. 38.
6. Ковалева А.И., Перинская Н.А. Ресоциализация // Знание. Понимание. Умение. 2016. №1. – с.297-300.
7. Кокарёва М.Е. Ресоциализация лиц трудоспособного возраста, перенесших инсульт головного мозга: автореф.дис...канд.соц.наук. – Москва, 2017. С.24
8. Колтунов И.Е. Ишемический инсульт у детей и подростков в общепедиатрической практике. Факторы риска, ранняя диагностика и первичная профилактика//методические рекомендации. – Москва, 2019. – с.60
9. Коновалов А. Н. и др. Хирургическое лечение сосудистых заболеваний головного мозга //Журнал неврологии и психиатрии им. СС Корсакова. – 2015. – Т. 115. – №. 7. – С. 4-21.
10. Кулеш А. А. и др. Роль церебрального резерва, оцененного с помощью диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии, в определении реабилитационного потенциала острого периода ишемического инсульта //Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2019. – Т. 11. – №. 3.
11. Kim O. A. et al. ANALYSIS OF THE SUBTYPES OF ISCHEMIC STROKE IN YOUNG AGE //European Journal of Molecular & Clinical Medicine. – 2020. – Т. 7. – №. 2. – С. 2509-2514.
12. Международная классификация функционирования, ограничения жизнедеятельности и здоровья//54-я сессия Всемирной Ассамблеи Здравоохранения. 2001 г.
13. Назаров В. В. Инсульт у лиц молодого возраста. Особенности патогенеза и диагностики: дис...канд.мед.наук – ГОУВПО "Военно-медицинская академия", 2009.
14. Овсянникова А.Н., Машин В.В., Белова Л.А., Саенко Ю.В., Васицкий Н.Р., Абрамова В.В. Анализ полиморфизма генов системы гемостаза в развитии острой ишемии мозга у пациентов молодого и среднего возраста. //Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. С. 511.
15. Пизова Н. В. Подтипы ишемических нарушений мозгового кровообращения в молодом возрасте: диагностика и лечение //Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. – 2012. – №. 4.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 2

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 2

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000